

/.
**Coaching
Ejecutivo**

EXECUTIVE EDUCATION
/

/.
**Beyond
Excellence**
/

ie
BUSINESS SCHOOL

Índice

Excelencia IE	4	Por qué certificarte como coach en IE	14
Sobre IE	5	Metodología	15
Presencia global de IE	6	Contenido	16
Reconocimiento internacional	8	Claustro	20
Testimonios	10	Información	24
El programa	12	Portafolio de Programas Ejecutivos	26
Objetivos	13		

UNA INSTITUCIÓN

innovadora, moderna y emprendedora

IE forma líderes que promueven la innovación y el cambio en las organizaciones con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu humanista, proporcionando un entorno de formación en el que las tecnologías y la diversidad juegan un papel clave.

Sobre

Desde
1973
centrados
en la **excelencia académica**

IE

Más de
1.000
ejecutivos
formados
cada año

Más de
500
profesores
de todos los
continentes

128
nacionalidades
presentes en el campus

Más de
60.000
antiguos alumnos
ocupan puestos directivos
en 165 países

60%
de los alumnos
reciben asesoramiento
financiero de
IE Financial Aid

Más de
150
compañías
internacionales
reclutan en nuestro Foro
de Talento Anual

29
oficinas
de representación
en todo el mundo

Más de
180
organizaciones
y clubes de
Antiguos Alumnos

Presencia global

DE IE

IE está presente en todo el mundo con:

29 oficinas internacionales.

583 personas que mejoran la escuela cada día.

1500 eventos al año en todo el mundo.

ie IE HUB / Campus

4
NORTEAMÉRICA

GENERAL
northamerica@ie.edu

Los Ángeles
westcoast@ie.edu

Miami
southusa@ie.edu

New York
northeast@ie.edu

Toronto
canada@ie.edu

8
LATAM

Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu

Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

Quito
ecuador@ie.edu

Sao Paulo
brasil@ie.edu

Caracas
venezuela@ie.edu

Santiago de Chile
chile@ie.edu

GENERAL
latam@ie.edu

México DF
mexico@ie.edu

Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

7
EUROPA

GENERAL
europe@ie.edu
United Kingdom
uk@ie.edu
Munich
dach@ie.edu

París
france@ie.edu
ie Madrid
iespain@ie.edu
Milán
italia@ie.edu

Lisboa
portugal@ie.edu
Moscú
eeca@ie.edu
Estambul
turkey@ie.edu

6
ASIA

GENERAL
asia-pacific@ie.edu
Sidney
australia@ie.edu
Shanghai
china@ie.edu
Seúl
korea@ie.edu
Mumbai
india@ie.edu
Tokyo
japan@ie.edu
Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

4
O. MEDIO
Y ÁFRICA

GENERAL
mea@ie.edu
Riyadh
saudi@ie.edu
Dubai
uae@ie.edu
Johannesburg
southernafrica@ie.edu
Lagos
nigeria@ie.edu

Reconocimiento internacional

IE está reconocida por la prensa como una de las mejores escuelas a nivel internacional.

FINANCIAL
TIMES

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
4° de Europa
diciembre 2016

MBA
4° de Europa
8° del mundo
enero 2017

EXECUTIVE MBA
10° del mundo
octubre 2016

ONLINE MBA
1° del mundo
marzo 2017

MASTERS IN FINANCE
8° del mundo
junio 2017

MASTERS IN MANAGEMENT
3° del mundo
septiembre 2017

PROGRAMAS LLM
DE IE LAW SCHOOL
Entre los mejores programas de
formación jurídica del mundo

The
Economist

EXECUTIVE MBA
1° del mundo - octubre 2015

MBA
17° del mundo - julio 2015

WALL STREET
JOURNAL

MBA
1° del mundo
septiembre 2009

Forbes
i.com

MBA no estadounidenses
5° del mundo
octubre 2015

Bloomberg
Businessweek

MBA no estadounidenses
4° del mundo
octubre 2015

efinancialcareers

MASTER IN FINANCE
10° obtención de un trabajo
en banca de inversión
agosto 2014

THE ASPEN INSTITUTE

BUSINESS SCHOOLS
1° de Europa - 3° del mundo
septiembre 2011

América
economía

MBA
3° del mundo - mayo 2016
EXECUTIVE EDUCATION
4° del mundo - noviembre 2015

QS

DISTANCE ONLINE MBA
1° del mundo - abril 2017
STRATEGY MBA
6° del mundo - julio 2017

ACREDITACIONES

AACSB INTERNATIONAL
ASSOCIATION
TO ADVANCE COLLEGIATE
SCHOOLS OF BUSINESS

AMBA ASSOCIATION OF MBAs

EQUIS EUROPEAN QUALITY
IMPROVEMENT SYSTEM

Testimonios

José Antonio Gutiérrez

Director Comercial y Marketing, LACTOGAL ESPAÑA

“Como antiguo alumno conocía muy bien el rigor y la calidad académica de la institución. Casi dos décadas después he podido constatar que IE vuelve a marcar la pauta con un completo y elevado programa de Coaching Ejecutivo que permite al que lo cursa, no sólo incrementar su nivel de autoconocimiento para poder crecer hasta las más altas cotas directivas, sino ampliar su visión de futuro mediante el acceso a una profesión fascinante y en claro crecimiento”.

Francisco Costoya González

HR Manager, Pérez Torres Marítima

“Decir que este programa es un excelente programa formativo, es una verdad a medias. Y es que, en mi opinión, además, es una oportunidad. Una oportunidad para, partiendo del propio desarrollo personal, facilitar el desarrollo de otras personas, acompañándolas en el camino que ha de llevarles a la “mejor versión” de sí mismas. Esto, que de por sí ya ha supuesto una notable mejora en mi ámbito profesional, también ha supuesto una experiencia transformadora en mi ámbito personal, permitiéndome revisar antiguos valores, creencias, capacidades, comportamientos y entornos, integrando aquellos que conectan conmigo. En definitiva, una delicia de programa, con un solo “pero”... que tiene fecha de finalización...”.

César Hernández Valer

CFO, Clear Channel España

“Tras más de 20 años en responsabilidades directivas, decidí formarme en coaching ejecutivo al descubrir la fuerza de esta metodología en el desarrollo de las personas. Mi objetivo era doble: por un lado aplicarlo en la gestión de mis equipos y, por otro lado, abrir una alternativa profesional de futuro. Después de analizar muchas opciones, opté por cursar el Programa de Coaching Ejecutivo de IE Business School porque tiene un contenido muy completo, su enfoque es eminentemente práctico y tiene un magnífico claustro de profesores, con amplia experiencia en coaching ejecutivo, que integran de forma natural las distintas perspectivas y corrientes. Mis expectativas eran altas y se han visto ampliamente superadas desde las primeras sesiones, por lo que recomiendo este Programa sin reservas a cualquier profesional que comparta la idea de que el desarrollo de las personas es clave para el éxito empresarial y, que esté dispuesto a profundizar en su propio conocimiento como persona y como profesional, a aprender a ver la realidad desde diferentes puntos de vista, y a descubrir la profunda satisfacción de ayudar a los demás a conseguir sus metas”.

El programa

COACHING EJECUTIVO

El Coaching Ejecutivo se ha consolidado como una profesión de prestigio. En el contexto empresarial actual es la inversión más eficiente y rentable para impulsar el cambio y el desarrollo de los líderes, teniendo un impacto directo en los resultados del negocio. Diversos estudios reportan una recuperación media entre 5 y 7 veces la inversión en coaching, es decir un ROI entre 500 y casi 700 % (Right Management, Metrix Global, Booz Allen Hamilton, Corporate University Exchange, Corporate Leadership Council, Corporate Executive Board, Manchester Consulting Group), etc.

Después de once ediciones, seguimos apostando por la innovación y la excelencia. Sin perder de vista nuestra misión de formar a los mejores coaches ejecutivos que ayuden a las organizaciones y a las personas a desarrollar al máximo su potencial, para ello, en todas las ediciones actualizamos los contenidos y metodología del **PROGRAMA COACHING EJECUTIVO**, con tres objetivos:

OBJETIVOS

Primero, maximizar la formación de los coaches. Lo conseguimos siguiendo el modelo *Executive Education* en cada módulo del programa, que consta de tres fases: 1.- Pre-work; 2.- talleres; 3.- Labs, que se completan con Homework, experiencias prácticas que aportan a los alumnos reflexión y aprendizaje continuo. Además, los participantes, experimentarán el coaching tanto desde el punto de vista de coachee, profundizando en su autoconocimiento y gestión de sus emociones, como de coach, entrenándose durante todo el programa en sesiones supervisadas por el Equipo de Coaches Ejecutivos Senior.

Segundo, dar respuesta a los retos de gestión del cambio y liderazgo que necesitan las empresas para ser más competitivas, alineándonos con IE Business School en su vocación de globalidad y diversidad. La investigación realizada en el Club de Benchmarking de HR de IE Business School revela que se realizan programas de coaching en un 61,8% de las compañías, habiendo tenido un crecimiento de casi 13 puntos porcentuales desde el 2006.

Tercero, incorporar las mejores prácticas de coaching que se están utilizando a nivel internacional.

Estamos convencidos de que, como Escuela de Negocios que ocupa una las primeras posiciones en los rankings mundiales, ofrecemos un programa único con una exhaustiva selección de candidatos y una faculty integrada por Coaches, Profesores y Directivos con amplia experiencia en compañías tanto nacionales como internacionales que, junto con la metodología y contenido del programa, hacen de él una experiencia transformadora de alto impacto en los participantes.

Por qué certificarte como coach en IE

Porque este programa te proporciona el conocimiento, la técnica y las habilidades esenciales e indispensables para dar respuesta a la demanda del mercado de **coaches profesionales** que sean capaces de proporcionar los servicios de coaching ejecutivo desde un punto de vista estratégico y adaptado al mundo empresarial actual.

Las claves diferenciales de este programa son:

IE BUSINESS SCHOOL

Porque nuestra escuela, consistentemente situada entre las 5 mejores de Europa en los más prestigiosos rankings internacionales, te garantiza una experiencia académica única y de alto valor añadido con la que podrás ejercer como coach en cuanto termines el programa.

INNOVACIÓN

Por nuestra metodología y técnicas de aprendizaje. Con este programa dominarás la práctica del Coaching Ontológico y también obtendrás una visión global de otras corrientes de esta profesión.

ALUMNOS

Una rigurosa selección de los participantes, todos ellos con experiencia profesional y alto compromiso con el aprendizaje. Perfiles heterogéneos dispuestos a intercambiar experiencias con el resto de los participantes.

CLAUSTRO

Compuesto por profesores de nuestra escuela, con una excelente capacidad docente y reconocimiento académico, así como por reputados coaches en activo que parten de su experiencia profesional para impartir tanto los marcos conceptuales como las experiencias de la práctica del coaching ejecutivo.

IECA

La International Executive Coach Association, formada por Antiguos Alumnos de este programa, ofrece un network de alto valor añadido, formación de actualización continua para sus miembros y la posibilidad de ejercer como coach nada más finalizar el programa gracias a los acuerdos a los que ha llegado con IE y sus programas de ejecutivos.

Metodología

El programa se estructura en torno a cinco módulos de conocimiento. Conocimiento que se desarrollarán en el campus de IE Business School en Madrid. Estos módulos se componen de cursos prácticos, labs y talleres siguiendo el **modelo de Executive Education**:

- Un **Pre-Work**, diseñado para obtener el máximo provecho de las sesiones en aula, incluye: lecturas, ejercicios basados en la observación y en la reflexión, realización de herramientas de autoconocimiento que permiten a los profesores potenciar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos consiguiendo una máxima eficiencia (**Modelo Flipped Classroom**).
- **Talleres y Labs** prácticos e interactivos que se desarrollan con el estilo propio de IE Executive Education: una pequeña parte teórica, y una parte más potente de herramientas y marcos de trabajo concretos, con un porcentaje significativo de los talleres dedicados a ejercicios en el aula (individuales o en equipo) combinando metodologías de trabajo como sesiones interactivas, role-play y business-case ente otras.
- **Homework**: tareas prácticas que requieren que los participantes reflexionen y apliquen los conocimientos y técnicas aprendidas en los Talleres y Labs, tanto en las prácticas que se realizan en el programa como en su vida profesional. Estos entregables han de recogerse en un Cuaderno de Bitácora que se realiza a lo largo del programa y que supervisa la Dirección Académica.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

- Profesionales de al menos 5 años de experiencia de cualquier área de la empresa o consultoría, con experiencia en gestión de personas, que deseen adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar la profesión de Coach Ejecutivo desde un punto de vista estratégico.
- Coaches que quieran completar su formación en las metodologías más representativas de coaching, así como desarrollar las capacidades y competencias necesarias y conocer las herramientas claves para trabajar en un contexto empresarial.
- Directivos que quieran mejorar sus habilidades para liderar a sus equipos optimizando su performance y obteniendo, por tanto, un impacto positivo directo en su cuenta de resultados.

Contenido del programa

Módulo I

EL COACHING INTEGRADO EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL

En este módulo los participantes adquirirán, además de una perspectiva global de la actualidad del coaching ejecutivo, el marco conceptual de los contenidos que se desarrollarán a lo largo del programa. Empezarán a trabajar su autoconocimiento y a desarrollar las competencias clave del Coaching Ejecutivo integrado en las organizaciones. Implementarán los conocimientos adquiridos mediante la realización de prácticas supervisadas por la faculty.

- Concepto, Metodología y Fases del Proceso de Coaching.
- Corrientes y Dominios del Coaching.
- Taller de Autoconocimiento y Desarrollo de Competencias Clave del Coach.
- Variables que influyen en el comportamiento de las personas en las organizaciones.
- El coaching integrado en las políticas de RRHH.
- Best practices de coaching empresarial.
- Autoconocimiento para potenciar las competencias del coach: Taller de MBTI y otras herramientas de autoconocimiento

*Inicio de proceso de coaching individual con coach senior.
Prácticas de coaching supervisadas: Los casos son los propios participantes en un entorno de confianza, compromiso y confidencialidad.*

Pre work: herramientas de autoconocimiento.

Inicio del cuaderno del Cuaderno de bitácora.

Módulo II

PILARES DEL COACHING EJECUTIVO

A lo largo del programa se irán viendo los diferentes pilares del coaching ejecutivo y los participantes realizarán un proceso de exploración personal intenso acerca de lo que van asimilando tanto desde el punto de vista conceptual como práctico en su "cuaderno de bitácora".

- Coaching Ontológico: El modelo del Observador y actos lingüísticos.
- Herramientas que facilitan los procesos de coaching.
- Taller: La visión como herramienta de transformación y orientación a la acción.
- La comunicación efectiva

Proceso de coaching individual.

Prácticas de coaching supervisadas.

Cuaderno de bitácora.

Módulo III

LA INTEGRACIÓN DE LAS DISTINTAS DIMENSIONES DEL COACHING

Las Emociones representan la experiencia más íntima y auténtica que poseemos, son las señales de cómo percibimos y vivimos nuestro mundo, dándole sentido a nuestra experiencia y, al igual que nuestros pensamientos, se reflejan en nuestra corporalidad. Entender y experimentar la integración de estos tres diferentes dominios, lenguaje, cuerpo y emociones, es uno de los objetivos de este módulo en el que también se experimentarán herramientas que pueden incrementar la eficiencia de un proceso de coaching.

- Taller de Conocimiento y Gestión de las emociones.
- Taller: Cómo se experimentan las emociones y los pensamientos en el cuerpo.

*Prácticas de coaching supervisadas.
Cuaderno de bitácora.*

Módulo IV

TIPOS Y DIVERSIDAD EN EL COACHING

En este módulo los participantes empezarán a tomar contacto con la diversidad de corrientes de coaching soportadas por distintas teorías, lo cual les proporcionará un abanico de recursos que les permitirá maximizar sus procesos de coaching. También conocerán diferentes tipos de coaching para adaptarse a las diferentes necesidades de las compañías y coachees. De igual modo, es clave en este módulo la reflexión acerca de la profesión del coach y su código deontológico con el objetivo de posicionar dicha profesión al más alto nivel.

- Distintas corrientes de coaching: Talleres de GROW, PNL y Gestalt.
- Taller de Coaching de Equipos: intervención sistémica

*Prácticas de coaching supervisadas.
Cuaderno de bitácora.*

Módulo V

LA EXCELENCIA DEL COACHING

En este módulo el alumno pondrán en práctica los conocimientos y las herramientas que posibilitan las diversas corrientes de coaching. El conocimiento y práctica de los diferentes tipos de coaching ejecutivo les permitirá adaptarse a las diferentes necesidades de las organizaciones.

- El coaching como profesión: ROI y Código Deontológico.
- Consolidación del proceso de coaching.

Prácticas de coaching supervisadas.

Cuaderno de bitácora.

Assessment Intermedio y final.

Estructura de programa:

A lo largo del programa los participantes irán avanzando en los cursos y talleres de los diferentes módulos de manera que sus conocimientos y adquisición de competencias y técnicas vayan en paralelo a sus prácticas.

En el primer periodo el alumno comenzará un proceso de coaching individual con un coach senior que le permitirá experimentar en primera persona el coaching.

A continuación realizarán dos procesos de prácticas como coaches supervisadas por un coach senior.

Al final del primer y segundo periodo del programa se realizarán evaluaciones tanto teóricas, como prácticas que garanticen, junto con las prácticas y las diferentes misiones recogidas en el cuaderno de bitácora, la acreditación de los participantes como coaches ejecutivos de IE.

Módulo VI

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Para reforzar los conocimientos adquiridos en el programa, y con el objetivo de conseguir un efecto transformacional y de alto impacto en el participante, ofrecemos la posibilidad de participar en los programas electivos.

Una vez finalizado el programa, en los meses de julio y septiembre posteriores a la clausura, se convocarán seminarios electivos. Cada alumno podrá elegir realizar 3 electivos. Para que estos electivos se celebren, tendrán que contar con un número mínimo de participantes. Las plazas se asignarán por riguroso orden de reserva en función de la capacidad del aula y se ofrecerán a todos los alumnos de los programas de dirección, promoviendo un networking multisectorial y funcional.

Dirección Del Programa

García, María

Licenciada en Derecho. Master en Asesoría Jurídica de empresas por IE Business School. Master en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por INSEAD. Durante 22 años ha desarrollado su carrera profesional en Direcciones de Recursos Humanos y proyectos internacionales en Europa, EEUU y Asia. De los cuales, 15 años como Directora de Recursos Humanos: Ernst and Young, Inditex Francia-Bélgica y La Unión y el Fénix (AGF); y 2 años como CEO de Creade Grupo – Altedia. En 2007 crea Seeliger y Conde Consultoría, de la que ha sido Socia y CEO. Es profesora asociada desde hace 14 años de IE Business School en RRHH y Comportamiento Organizacional. Fundadora y Co-Directora Académica del PD de Coaching Ejecutivo de IE Business School. Ha recibido el Reconocimiento a la Excelencia docente, Executive Education en los Programas abiertos de IE Business School en varias ediciones. Coach Ejecutivo y de Equipos por ICF (International Coach Federation), certificada en MBTI y FIRO-B por el Instituto de Liderazgo; y en Herramientas de Transformación Cultural por Barrett Values Centre. Forma parte del TopTen Management Spain y es coach destacado Fila Cero de AECOP. Coautora de los libros “Forjadores de Líderes” y “Coaching Directivo. Desarrollando el liderazgo. Fundamentos y práctica del Coaching”. María es la creadora de la Metodología de Coaching Grupal en España, la cual ha sido implantada con éxito en un gran número de empre

Rojo, Pilar

Doctora por IE University en CC de la Comunicación, MBA y Diplomada en Dirección Financiera por IE Business School. Diplomada en Estrategia Internacional por la London Business School. Executive Coach por la ICF y certificada en MBTI y FIRO B por el Instituto de Liderazgo. Licenciada en Psicología por UCM. Lleva más de 25 años impartiendo cursos de Comportamiento Organizacional, Desarrollo de Habilidades Directivas y desde los 10 últimos años de Coaching Ejecutivo. En la actualidad es Co-Directora del PD de Coaching Ejecutivo y Directora del Club de Benchmarking de RRHH de IE Business School. Miembro de la ICF y patrono de FUNDIPE y miembro de AEDIPE y COP. Es coautora de diferentes papers publicados en revistas especializadas en Recursos Humanos: “Beyond” revenue per Head?: Human Capital Metric, firm Performance and Teaching of HRM in Business Schols” fue considerado top ten por Social Science Research Network 2007. Coautora del libro “La dirección y el desarrollo de personas, un reto para el siglo XXI”, ed. Pearson 2005. En el proyecto de investigación Monitor Español de Igualdad Laboral 08 (MEIL) ha sido experta académica por IE Business School. En el 2010 creo junto con PeopleMatters, IE Business School y Capital Humano el ICH (Índice de Capital Humano de las IBEX 35). Coautora del libro Medición del Capital Humano ed. Prentice Hall 2011.

Claustro

Arroyo, Celia

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM. Es Coach Ejecutiva, Acreditada ACTP por ICF y socia de ICF España. Certificada en MBTI y FIRO-B por el Instituto de Liderazgo y formación en PNL. Actualmente realiza procesos de Coaching Ejecutivo a Alta Dirección. Cecilia ha desempeñado diferentes cargos: Analista Financiera, Tesorera y Manager Finance en Philip Morris Spain S.L. Hasta 2008 ocupó el cargo de Manager Finance and Supply Chain (Logística) para distintos mercados: Península, Canarias y Andorra.

Bertolotto, Gustavo

Economista especializado en Psicología Industrial. En 1980 crea el Instituto Potencial Humano y en 1988 introdujo la enseñanza de la PNL en España. Es socio Fundador de la Asociación Española de PNL, autor del libro "Desarrollo Personal con PNL". Reconocido como Mentor Coach, es miembro de la Internacional Association of Coaches. También es miembro del Corporate Transformation Tools Network de Richard Barret & Associates y Socio Titular de la Asociación Española de Coaching.

Bieger Vera, Miriam

Licenciada en Pedagogía, Máster en Dirección de Recursos Humanos por ICADE. Coach Ejecutivo (ACC) y de Equipos certificada por la ICF (International Coach Federation). Certificada en MBTI y FIRO B por el Instituto de Liderazgo. Profesional con 22 años de experiencia en el campo de la Gestión de los Recursos Humanos especialmente en las Áreas de: Desarrollo Profesional, Evaluación, Detección y Desarrollo del Potencial y Gestión del Talento Directivo. Ha ocupado puestos directivos en el ámbito de los Recursos Humanos en varias compañías tanto nacionales, (Grupo INI/SEPI), como en multinacionales (William Mecer, Electronic Data System, Azertia / Indra). Coach de Alta Dirección y Formadora en los ámbitos de Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Coaching. Profesora del Programa Superior de Coaching Ejecutivo de IE Business School.

Cajina, Marcos

Licenciado en Humanidades, MBA en IE Business School, Diplomado en International Strategy por la London Business School y Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos por la facultad de Sociología de la Univ. Pontificia. Es el primer Coach Certificado en Europa por Covey Leadership Centre, obteniendo también la certificación por Coachville. Como miembro de la Arbinger Coaches Network está especializado en el problema del auto-engaño en los procesos de liderazgo. También trabaja el Coaching de Equipos Sistémico Relacional.

Carrascosa, Mar

Responsable de Talento y Desarrollo en Fundación Juan XXIII Roncalli para la discapacidad intelectual. Licenciada en Psicología y Coach Ejecutiva.

Carril, Javier

Coach ejecutivo certificado, formador en habilidades directivas y experto en PNL. Ha participado en proyectos de coaching, cambio organizacional y formación para empresas nacionales y multinacionales. Ha sido coach de directivos, empresarios y profesionales de diversos sectores, en el desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación, creatividad, equilibrio vida/trabajo, gestión del estrés, etc. Miembro de ICF (International Coach Federation), ASESCO (Asociación española de Coaching) y AECOP (Asociación española de coaching y consultoría de procesos).

González Del Amo Y López, Elvira

Licenciada en Ciencias Económicas y Ciencias Financieras y Actuariales por la UCM y Diplomada en Psicología por la UNED. Es Coach Ejecutivo acreditada por la Escuela Europea de Coaching y certificada PCC (Professional Certified Coach) por la ICF (International Coaching Federation). Inició su carrera profesional en los sectores Asegurador y Financiero, desempeñando puestos como Controller financiero y de gestión, y Directora Técnica en la compañía Caudal Seguros S.A, del Grupo Zurich. Posteriormente ocupó diferentes puestos directivos en empresas de la automoción como Volkswagen Finance S.A y Mercedes Benz Credit. En 1998 se incorpora a la compañía VOLVO, como Presidenta Región Latina (España, Francia, Italia y Portugal) para Volvo Car Finance Europe y ,posteriormente, fue Consejera Delegada de Volvo Car Renting España S.A. y de Volvo Car Finance España, E.F.C., S.A. En 2004 pasa a formar parte del Consejo Mundial de Volvo Construction Equipment NV, compatibilizándolo con la Presidencia del Sur de Europa de Volvo Financial Services. Actualmente es coach ejecutiva senior de alta dirección.

Pajuelo, Antonio

Director de Personas en peraciones, Servicios Logísticos y Nuevos Negocios en Mahou San Miguel. Executive Coach certificado por IE BUSINESS SCHOOL. Profesor Asociado de IE Business School. Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica de Madrid

Prats, Montserrat

Bailarina y actriz. Experta en la expresión y lenguaje corporal y conciencia del cuerpo, reeducación corporal, anatomía para una movilidad sana, anatomía para la danza, colocación del bailarín, danza y teatro. Con una experiencia de 28 años imparte clases para profesores y alumnos en las disciplinas arriba mencionadas, tanto en el ámbito teatral, como en organizaciones empresariales.

Torrijos, Remedios

Coach ejecutivo. Máster en Psicoterapia Gestalt. Máster en Dirección de Empresas y Recursos Humanos, UCM. Sociología Industrial y del Trabajo, UCM. Profesora de comportamiento organizacional en IE Business School. Experta en Desarrollo Directivo.

Información

Fechas

Febrero a Julio 2018

Lugar de realización

Campus IE Business School Madrid.

Duración

El programa tiene aproximadamente 100 sesiones, de 1.30h de duración, incluidas las prácticas de coaching. Además, fuera de horario lectivo se desarrollarán los electivos dentro de las actividades extra curriculares. Las clases se realizan los viernes de 9:00 a 19:00 horas.

Derechos de inscripción

El precio total del programa es de 17.900 euros más 500 euros como aportación a la Fundación IE. Este precio incluye la asistencia a las sesiones lectivas, acceso al campus virtual y a las actividades extracurriculares que se desarrollarán fuera de horario lectivo. La aportación a la Fundación IE implica que el asistente a este programa tiene derecho a pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos de IE durante el año posterior a la finalización del programa.

Documentación

Los participantes en el Programa irán recibiendo con antelación a su uso las Notas Técnicas y Casos de Estudio, así como la documentación de referencia necesaria para el seguimiento del Programa.

Formalización de la Matrícula

Para iniciar el proceso de inscripción al programa o ampliar tu información sobre el programa puedes contactar con:

Carola Arbolí

carola.arboli@ie.edu

Dirección Programas de Dirección

Telf. +34 91 568 98 45

María de Molina 7, Madrid 28006

Raquel Gutiérrez

raquel.gutierrez@ie.edu

Admisiones Programas de Dirección

Telf. +34 91 568 96 16

María de Molina 7, Madrid 28006

Tadea Querejazu

tadea.querejazu@ie.edu

Admisiones Programas de Dirección

Telf. +34 91 568 96 90

María de Molina 7, Madrid 28006

Ayuda Financiera

La Oficina de Ayuda Financiera de IE Business School tiene el orgullo de guiar a los candidatos que lo soliciten, en la búsqueda de la solución financiera que más se adapte a las necesidades económicas requeridas para cubrir los costes del programa.

Descubre qué opciones de becas existen para ti e infórmate del proceso de solicitud:

www.ie.edu/es/financial-aid

IE Business School permite la posibilidad de pagos diferidos sin incrementar el coste del programa. Además existen bonificaciones especiales para Antiguos Alumnos de IE Business School y por un único pago si éste se realiza al menos 4 semanas antes del inicio del programa. Estas bonificaciones no son acumulables.

Para más información

Carola Arbolí

carola.arboli@ie.edu
Telf. +34 915 68 98 45

Raquel Gutiérrez

raquel.gutierrez@ie.edu
Telf. +34 91 568 96 16

Tadea Querejazu

tadea.querejazu@ie.edu
Telf. +34 91 568 96 90

Entra en nuestra web: www.ie.edu/pdr

IE Business School
Executive Education

@IEExecEducation

www.ie.edu/PDCO

